

**CaO OLIHDA CO₂ GAZLARINI ATMOSFERAGA CHIQISHINI OLDINI OLUVCHI
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH CHORA TADBIRLARI**¹M.G'.Bekmuratova, ²B.A.Jo'rayeva, ³Ahmadov A. U.¹TKTIning "AFKK" kafedrasida o'qituvchisi²TKTIning "AFKK" kafedrasida o'qituvchisi³TKTI bak., 1-20 gr.<https://doi.org/10.5281/zenodo.8360491>

Annotatsiya. Maqolada CO₂ ning hususiyatlari, kimyoviy xossalari va ekologiyaga bo'lgan ta'siri to'g'risida to'xtalib o'tilgan. CO₂ ajralib chiqish yo'llari va atrof muhitga bo'lgan zararlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. CO₂ ajratib olishda havoga ajralib chiqish darajasini kamaytiruvchi zamonaviy texnologiyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: CaO, kaltsiy karbonat CaCO₃, Ohaktoshni kaltsiylash, metallurgiya, qishloq xo'jaligi, suv va oqava suvlar, aminlarni tozalash usuli, fermentlar, membranalar, kimyosorbentlar, ohaktosh, dolomitlar.

Abstract. The article discusses the properties, chemical properties, and environmental impact of CO₂. Information about ways of CO₂ release and damage to the environment is provided. Information on modern technologies that reduce CO₂ emissions into the air is provided.

Keywords: CaO, calcium carbonate CaCO₃, Limestone calcination, metallurgy, agriculture, water and wastewater, amine purification method, enzymes, membranes, chemo sorbents, limestone, dolomites.

Issiqxona gazlari emissiyasi bilan bog'liq bo'lgan iqlim o'zgarishi tobora ortib borayotgan global muammodir. 2016 yilda Yer atmosferasidagi karbonat angidrid kontsentratsiyasi ekologik jihatdan ahamiyatli 400 ppm chegarasidan oshib ketdi (parts per million- million havo zarralariga CO₂ zarralari). Asr oxiriga kelib CO₂ kontsentratsiyasi taxminan ikki baravar oshishi kutilmoqda. Shu bilan birga, quyosh va shamol energiyasining barqaror o'sishiga qaramasdan, uglevododrodlarni yoqishning an'anaviy texnologiyalariga raqobatbardosh alternativ hali ham mavjud emas.

Xalqaro energetika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, karbonat angidrid chiqindilarining eng katta qismi temir va po'lat sanoati (30%) va sement sanoati (26%) hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu tarmoqlar mahsulotlariga talab 2050 yilga borib mos ravishda 30% va 22% ga oshadi. Uglerodni ushlab va saqlash texnologiyasi (UUST) 2050 yilga kelib global haroratning 1,5–2°C gacha ko'tarilishini cheklash uchun muhim deb tan olingan. Ushbu texnologiyalardan foydalanish zararli sanoat chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishning samarali usuli hisoblanadi.

Amaldagi aminlarni tozalash usuli o'zining qimmatligi tufayli sanoatda keng qo'llanilmaydi. Biroq, yangi texnologik yechimlar (masalan, fermentlar, membranalar va kimyosorbentlardan foydalanish) bu usulning narxini kamaytirishga va uni keng qo'llashga yordam beradi.

Sanoat inshootlarining yuqori narxi, universal infratuzilmaning yetishmasligi va sezilarli energiya va resurslar iste'moli CO₂ ni tutun gazlaridan ajratishning an'anaviy usullaridan faol foydalanishga to'sqinlik qiladi. Ushbu cheklovlar fonida kaltsiy karbonat sikli texnologiyasi (UUST) samarali bo'lib, kaltsiy oksidini kimyoviysorbent sifatida (so'rilgan modda bilan o'zaro

ta'sirlashganda kimyoviy birikma hosil qiluvchi sorbent) arzon va keng tarqalgan mahsulotlar jumladan, tarkibida kaltsiyli ohaktoshlar va dolomitlar keng qo'llaniladi.

Usulning texnik amalga oshirilishi CaO sorbentini ikkita suyuq qatlamli reaktor o'rtasida o'tkazishdan iborat bo'lib, ulardan birida CO₂ past haroratda so'riladi, ikkinchisida esa yuqori haroratda kaltsiy karbonat parchalanadi. Ushbu texnologiyani qo'llash, birinchi navbatda, ishlab chiqarilgan quvvat birligiga CO₂ emissiyasi yuqori bo'lgan ko'mirda ishlaydigan elektr stantsiyalariga qaratilgan.

CO₂ ni tutun gazlaridan ajratish uchun (UUST) dan foydalanish bir qator muhim afzalliklarga ega, jumladan: usulning nisbatan arzonligi, reaksiya uchun zarur bo'lgan kislorod miqdorining sezilarli darajada kamayishi, shuningdek, reaksiyaning yuqori harorati tufayli karbonat angidridni yutish jarayonini tezlashtirish.

(UUST) usulini tanlashda texnologiyaning ekologik jihatdan qulayligi va iqtisodiy samaradorligi katta ahamiyatga ega. CO₂ ni ajratib olishning eng istiqbolli usullaridan biri fermentlar - oqsil tabiatining organik moddalaridan foydalanishdir. CO₂ ni fermentativ ajratishda asosiy rolni karboangidraza o'ynaydi, u inson o'pkasining tabiiy fermentiga taqlid qiladi, u CO₂ ni qon va to'qimalardan ushlaydi va olib tashlaydi. U karbonat angidrid va suv o'rtasidagi kimyoviy reaksiyani katalizlaydi, karbonat angidridni bikarbonatga aylantiradi, keyin uni iste'mol sodasi yoki bo'rga qayta ishlash mumkin.

Sanoat sharoitida ishlash uchun ferment reaktor ichidagi erituvchi bilan immobilizatsiya qilinadi. Tutun gazi erituvchidan o'tganda, ferment karbonat angidridni bikarbonatga aylantiradi.

REFERENCES

1. Shrayber V.M. Yer atmosferasining issiqxona effektini o'rganish tarixidan. Biosfera [Biosfera], 2013 yil, 5-jild, №1, 37-bet.
2. Sham P.I. Yer atmosferasidagi karbonat angidridning iqlim isishiga ta'siri. Azov davlat texnika universitetining axborotnomasi, 2003 yil, 13-son, 89-95-betlar.
3. Nikulina O., Kuzminov I., Milshina Y., Kiseleva L., Gutaruk E., Puchkov V. Atrof-muhitni oqilona boshqarish: korbenni ushlab va ko'mish texnologiyalari. Trend xati, 2017 yil, № 6.
4. Ashvini Anantharaman va boshq. (2016). Kaltsiy oksidi nanopartikullarining yashil sintezi va uning qo'llanilishi. Int.Injenerlik tadqiqotlari va ilovalari jurnali. ISSN: 2248-9622, 6-jild, 10-son, (-1-qism), 27-31-betlar.
5. Shiver va Atkins. (2008). Anorganik kimyo. 2-guruh elementlari. (to'rtinchi nashr, 280-bet). Mc Graw Hill.
6. Sh. A. Kadirova, G. A. Nuraliyeva, D. S. Raxmonova. Noorganik kimyodan laboratoriya mashg'ulotlari. O'quv qo'llanma. - Toshkent.: "Innovatsiya-Ziyo", 2020, 274 b.